

*Р. А. Сафонов***СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ ГЕНІТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА**

Харківський національний медичний університет

Author's InformationР.А. Сафонов (R. Safonov) - <https://orcid.org/0000-0002-3876-4415>

Summary. Safonov R. A. **MODERN VIEWS ON THE PROBLEM OF GENITAL PROLAPS.** - *Kharkiv National Medical University.* Genital prolapse occupies one of the leading positions in the structure of gynecological pathology. This disease does not directly threaten the patient's life, but causes functional failure of various organs and systems, leading to persistent social maladaptation, decreased quality of life, and loss of ability to work. In most cases, the quality of life of patients can only be improved with the help of surgical technologies. The relevance of various aspects of prolapse has not decreased for many decades. The author examines numerous studies devoted to the study of etiology and pathogenesis, improving treatment methods for this pathology. Modern literature provides conflicting information about the frequency of genital prolapse (from 1.0% to 50.0% in the population) depending on the general, including medical level of development of the country, national characteristics. Family cases of the disease have been described, and there is a racial predisposition to the development of genital prolapse. According to a number of authors, urodynamic complications are observed in almost every second patient with prolapse, and proctological complications develop in every third patient. Prolapse is often combined with dysfunction of the rectum, diseases of the female genital area, and their organic pathology.

Key words: genital prolapse, treatment, epidemiology, diagnosis

Реферат. Сафонов Р. А. **СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ ГЕНІТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА.** Пролапс геніталій займає одну з провідних позицій у структурі гінекологічної патології. Дане захворювання безпосередньо не погіршує життя хворої, але викликає функціональну нестабільність різних органів і систем, призводить до стійкої соціальної дезадаптації, зниженню якості життя, погіршенню працездатності. Якість життя пацієнтів у більшості випадків його можна улучшити тільки за допомогою хірургічних технологій. Актуальність різних аспектів пролапса не знижується протягом багатьох десятиліть. Автор розглядає численні дослідження, присвячені вивченню етіології та патогенезу, удосконалення методів лікування цієї патології. У сучасній літературі представлені різноманітні відомості про частоту пролапсу геніталій (від 1,0% до 50,0% у популяції) у загальній залежності від медичного характеру, рівня розвитку країни, національних особливостей. Описані сімейні випадки захворювання, існує расова схильність до розвитку пролапса геніталій. За даними ряду авторів, уродинамічні ускладнення спостерігаються практично у кожній другій хворій з пролапсом, проктологічні порушення розвиваються у кожній третій пацієнтки. Пролапс часто поєднується з порушенням функцій прямої кишки, захворюваннями жіночої статевої сфери, їх органічною патологією.

Ключові слова: генітальний пролапс, лікування, епідеміологія, діагностика

Генітальний пролапс (ГП) - одна з найактуальніших та дискусійних проблем гінекології. Поширеність цього захворювання у жіночій популяції досягає 50 % та продовжує зростати, особливо у жінок похилого віку [1]

Перші відомості щодо пролапсу тазових органів виявлено в папірусах Еберса (1760 – 1550 гг. до н.е.), але за цей час проблема ГП із кожним роком стає тільки актуальнішою незалежно від соціального статусу жінки в суспільстві, репродуктивного навантаження, проведених мультинаціональних досліджень і впровадження нових методів лікування [2].

Поширеність ГП зростає з віком, досягаючи піку у 60-69-річних жінок [3]. Певний ступінь опущення спостерігається у кожній другій жінки при гінекологічному огляді, але лише 3-5% пацієнток повідомляють про симптоми [3,4]. Обмежені дані свідчать про те, що опущення прогресує низькими темпами до менопаузи і прискорюється після неї [5]. Очікується, що кількість жінок в світі, які мають опущення тазових органів, збільшиться до 2050 року до 4,9 млн [6].

Метою роботи – огляд актуальних спеціалізованих літературних даних щодо етіології, патогенезу, сучасних методів лікування генітального пролапсу.

Етіологічні та епідеміологічні характеристики генітального пролапсу

Причини ГП є багатofакторними, але вагітність та пологи є найпоширенішими з них. Нормальне положення внутрішніх статевих органів забезпечують переважно м'язи тазового дна та сполучнотканинні зв'язки піхви з боковими стінками тазу. У фізіологічних умовах піхва розташована майже горизонтально на м'язах, що підіймають задній прохід. При пошкодженні тазового дна м'язи, що підтримують внутрішні статеві органи, стають більш вертикально орієнтованими, в результаті отвір піхви розширюється, зміщуючи опору на сполучнотканинні прикріплення. Біомеханічне моделювання у дослідженні Lien KС. et al. продемонструвало, що під час другої стадії пологів м'язи m.levator ani розтягуються більше ніж на 200%, що перевищує поріг чутливості до розтягнення, а пологовий травматизм (розриви промежини, епізіотомії) сприяють розвитку ГП [7].

Генітальний пролапс є тривожною проблемою, яка негативно впливає на соціалізацію жінок і на якість їхнього життя [4]. Багато експертів мають розбіжності в результатах щодо справжньої поширеності ГП саме через тип опитування [8]. У той час як дослідження, що фіксують анатомічний пролапс під час гінекологічного обстеження, описують поширеність ГП до 50%, інші - які ґрунтуються лише на анкетуванні симптомів, що турбують жінок, демонструють значно нижчі відсотки [2]. Фактична кількість жінок, які піддаються втручанню з приводу ГП, схоже, подібна до поширеності, описаної в телефонних опитуваннях [9].

Хоча було описано багато чинників виникнення ГП, взаємозв'язок між самими факторами ризику не є чітким і не завжди добре вивченим. Слабкість ендопельвікальної фасції є основним етіологічним підґрунтям ГП, і всі відомі фактори ризику фактично спричиняють слабкість і пошкодження фасції, а отже, можуть призвести до грижі органів і пролапсу [10].

Градація від 0 до 4 балів описує зменшення пролапсу від мінімального пролапсу до максимально можливого опущення. У дослідженнях Barber MD, та Swift SE, більшість жінок повідомили про ступінь 1 або 2 ступінь ГП, а 3 ступінь становив лише 2%-3% [4, 8]. Хоча телефонні опитування не можуть замінити гінекологічний огляд, здається що вони краще описують симптоматичний ГП і є тому також є важливими.

ГП можна визначити за опущенням органу до піхвового сегмента і, відповідно, поділяється на передній, задній та апікальний відділи піхви. Дані щодо типу випадіння або органу, який найчастіше уражається, можна отримати з епідеміологічних досліджень, а також із звітів про передопераційне обстеження. Встановлено, що пролапс переднього відділу зустрічається найчастіше серед вказаних трьох типів і, як повідомляється, вдвічі частіше, ніж пролапс заднього відділу, і втричі частіше, ніж пролапс апікального відділу [11, 12]. Слід зазначити, що ГП - це динамічний стан, і в певній мірі дві третини жінок мають комбінований пролапс усіх трьох відділів. Поширеність пролапсу вагінальної манжети після гістеректомії, як повідомлялося, може становити 6-12% [13].

Серед жінок, які мають симптоматичний ГП, віковий розподіл різко зростає. У той

час, коли кількість жінок віком 20-29 років досягає 6%, у 50-59 років - збільшується до 31%, і майже до 50% - у віці 80 років і більше [3]. Очікується, що зі збільшенням тривалості життя і зростанням демографічної частки жінок старше 65 років, у найближчому майбутньому ГП стане серйозною проблемою охорони здоров'я.

Wu et al. ще у 2009 році вирахували, що в США у 2050 році поширеність жінок, які страждають на симптоматичний ГП збільшиться до 46%, що становить понад 5 мільйонів осіб [6].

Також був доведений зв'язок між діагностуванням ГП та віком жінки, у якому вона звертається за медичною допомогою і лікує свої симптоми. Середній вік жінок, які звертаються до лікаря з приводу симптоматичного ГП, становить 51 рік [3]. Підтвердженням результатів цього дослідження стали дані Luber et al. [14], який довів позитивний зв'язок між збільшенням віку жінок і тих, хто звертається за медичною допомогою з приводу ГП. Частка жінок з ГП у віці 30-39 років становить 1,7/1000. Серед жінок віком 60-69 років цей показник зростає до 13,2/1000. Найвищий показник серед тих, хто звертається за медичною допомогою з приводу симптоматичного ГП спостерігається у жінок віком 70-79 років і становить 18,6/1000 [14].

В інших дослідженнях щодо поширеності ГП представлені дані про пацієток, які перенесли реконструктивні операції з приводу ГП. З цих досліджень випливає, що ризик для жінки впродовж життя перенести операцію з приводу ГП або стресового нетримання сечі (СНС) становить від 11% до 20% [15,16]. Однак ці данні не вказують на справжній рівень поширеності ГП через низку причин. Також існує неузгодженість між дослідженнями щодо ступеня ГП, який вимагає хірургічного втручання. Таким чином, існує брак стандартизації між різними звітами.

Як і у випадку з тими, хто звертається за медичною допомогою та за консультацією, поширеність і частота реконструктивної хірургії ГП також збільшується з віком [14].

У 80 років ризик того, що жінка в США перенесе принаймні одну операцію з приводу ГП, дорівнює 6,3%, а ризик повторних хірургічних втручань збільшується до 30% [15]. В Австралії ризик того, що жінці доведеться перенести принаймні одну операцію з приводу ГП, втричі вищий і становить 19% [16]. Цю різницю можна частково пояснити відмінностями в хірургічній практиці, впровадженням нових хірургічних методик, медичним страхуванням та різним культурним сприйняттям якості життя. Щорічний показник хірургічних втручань з приводу ГП у США становить 1,5-1,8/1000 жінок з найвищими показниками серед жінок у віці 60-69 років. Це можна порівняти з частотою жінок, які звертаються за медичною допомогою через ГП [9].

Іншим важливим епідеміологічним показником є частота рецидивів ГП і потреба у повторному хірургічному втручанні. Ці дані є ненадійними і поширеність не зовсім зрозуміла, оскільки не кожен рецидив є симптоматичним. Крім того, змінилася оцінка ГП яка визначає необхідність повторного хірургічного втручання. У той час як раніше рецидив пролапсу вважався хірургічною невдачею, то останніми роками полегшення симптомів і покращення якості життя визнані визначальними факторами хірургічного успіху. Приблизно 30% рецидивів пролапсу спостерігається після хірургічного втручання по усуненню ГП [15]. Однак, цей приблизний показник не враховує стадію пролапсу або наявність симптомів.

Нещодавно дві основні міжнародні урогінекологічні організації - Міжнародне товариство по нетриманню сечі (ICS) та Міжнародна урогінекологічна асоціація (IUGA) представили спільний звіт про результати хірургічних процедур при ГП, яка включає анатомічні результати, а також суб'єктивні симптоми пацієнта, якість життя та задоволеність [17].

Фактори ризику та патофізіологія ГП

Всі фактори ризику ГП сприяють ослабленню сполучної тканини/колагену тазового дна, що призводить до випадіння тазових органів через стінки піхви та тазове дно. Інші сприятливі фактори ризику, які можуть використовуватися при лікуванні або профілактиці, це професія, ожиріння, куріння та інфекції, а також провокуючі фактори ризику, а саме - пологи, що спричиняють пошкодження м'язів, сполучної тканини, судин і нервів [18].

Ожиріння. Ожиріння безпосередньо впливає на симптоми опущення тазових

органів. Хронічне підвищення внутрішньочеревного тиску, ушкодження нервів та супутні захворювання у жінок з ожирінням - все це призводить до дисфункції тазового дна [19, 20]. Внутрішньочеревний тиск спричиняє надмірне навантаження на тазові структури, в тому числі на сідничний нерв. Супутні захворювання, зокрема цукровий діабет, сприяють погіршенню властивостей тканин через нейропатію, генетичну схильність та гіпермобільність суглобів. У крос-секційному дослідженні Young N. та співавт. (2018), у якому проведено аналіз 964 публікацій, пов'язаних із факторами ризику ГП, відзначено, що надлишковий індекс маси тіла (ІМТ) тісно пов'язаний із даним захворюванням, водночас із більшою частотою виникнення заднього пролапсу [21]. В той час, існують твердження, що низький ІМТ (менше 18,5) у пацієток із важкою фізичною працею також достовірно пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку ГП. [22].

Генетичні фактори. Добре відомо, що існує генетична схильність до ГП незалежно від усіх інших факторів ризику, які можуть впливати або погіршувати стан. У жінок із сімейним анамнезом пролапсу спостерігається в 2,5 рази більша частота виникнення ГП порівняно із загальною популяцією [23]. Багато жінок з ГП повідомляють, що у них є родички із нетриманням сечі та/або червеною чи пахвинною грижею [24, 25].

В багатьох дослідженнях було показано зв'язок між ГП та іншими станами з погіршеною якістю колагену, що додатково вказує на генетичну схильність. Доведено, що частота таких захворювань, як варикозне розширення вен і гіпермобільність суглобів, підвищена у жінок з ГП. В мета-аналізі 39 досліджень Veit-Rubin N та співавт. гіпермобільність суглобів як показник ГП була визнана клінічно значущою [26].

Міцність колагену, основного компонента сполучної тканини організму, зокрема фасції та зв'язок тазового дна, визначається генетичними факторами. Тип колагену і здатність організму замінювати пошкоджений колаген на міцний і якісний, також визначається генетичними факторами [27].

Деякі дослідники вважають, що вміст колагену пов'язаний зі ступенем вираженості ГП [28]. Низка авторів, проаналізувавши тканини в ділянці тазової десценції та незмінні тканини, отримані в тих самих пацієнтів, не виявили статистично значущих відмінностей у середній щільності колагенових волокон, гладком'язових клітин або кровоносних судин [29].

Зважаючи на досягнення молекулярної біології та можливість розшифрувати цілі гени, можна припустити, що в найближчому майбутньому вчені знайдуть гени, відповідальні за міцність колагену, а отже, і ті, що зумовлюють схильність до ГП.

Акушерський та гінекологічний анамнез

Багатопліддя може бути найсильнішим фактором схильності до ГП. Жінки з однією дитиною мають в чотири рази більшу ймовірність госпіталізації через ГП, а у жінок з двома дітьми - у 8,4 рази більша ймовірність, порівняно з бездітними жінками [30]. Цікаво, що хоча паритет є встановленим фактором ризику первинного ГП, він не є фактором ризику рецидиву [31].

Вагінальні пологи відіграють важливу роль у пошкодженні тазового дна і в кінцевому підсумку розвитку ГП. Зрозуміло, що більша частина пошкоджень тазового дна відбувається під час перших і других пологів [32]. Дослідження візуалізації тазового дна за допомогою 3D УЗД та вагінального дослідження після пологів продемонстрували феномен "здуття" після пологів, а саме - розтягнення m.levator ani під час маневру Вальсальви [33].

Більшість дослідників згодні з думкою про те, що пологи через природні пологові шляхи та багатодітність, які збільшують шанси травми m. levator ani, надмірного розтягування тканин промежини, зменшення м'язової сили та зяяння статевої щілини, є основними факторами ризику для розвитку ГП [18.]. Handa VL. та співавт. (2019), дослідивши жінок із природними пологами в анамнезі, зробили висновок, що від 10 до 30% природних пологів закінчуються травмою m. levator ani, а під час другого періоду пологів через розтягування, стискання та ішемію пошкоджується тазове дно, його м'язи, нерви та фасція. Також за даними тривимірного трансперинеального ультразвукового дослідження вчені виявили в усіх пацієток авульсію m.levator ani [34]. Інструментальні пологи значно підвищують ризик розвитку ГП, зокрема, пологи за допомогою щипців [35].

Вважається, що вагітність і пологи є найсильнішими факторами ризику випадіння органів малого тазу, але випадіння трапляється і у жінок що не народжували взагалі, або їм робили кесарів розтин. Кесарів розтин вважається захисним фактором від ГП, якщо не було додаткових вагінальних пологів [36].

У ретроспективному дослідженні Dietz HP даних 368 жінок, з яких 184 взагалі не народжували, та 184 робили кесарів розтин було виявлено, що клінічно 106 жінок (29%) мали значний пролапс, переважно заднього відділу (n=70, 19%), у 64 жінок (17%) при візуалізації були виявлені ознаки значного випадіння (17%), знову ж таки переважно заднього відділу (n=47,13%). Дефекти ректовагінальної перегородки були ще більш поширеними у 69 (19%) пацієнток. Таким чином, автори доводять, що пролапс виникає і у жінок, які не народжували, але він має свої особливості. Переважає ректоцеле, тоді як цистоцеле і випадіння матки зустрічаються рідко. Вагітність і кесарів розтин, здається на думку авторів, мають незначний вплив [37].

Berger MB та співавт. повідомляють, що подовження шийки матки, як додатковий акушерський фактор ризику, має місце у 40% жінок з ГП. Довжина шийки матки у жінок з ГП приблизно на 36% довша, ніж у жінок без вказаного захворювання [38].

Гістеректомія: У жінок, яким виконували гістеректомію існує підвищений ризик пролапсу центрального відділу, порівняно з жінками з маткою *in situ*. Можливі пояснення цього спостереження включають: інтраопераційне пошкодження сполучної тканини таза, пошкодження тазового кровопостачання та іннервації, а також недостатня увага до надійної фіксації або підвішування верхівки піхви під час багатьох процедур гістеректомії.

За даними когортного дослідження, в якому оцінювало 160 000 жінок після гістеректомії, ризик розвитку ГП становив 3,2% порівняно з 2% у контрольній групі [39]. У порівнянні з контрольними групами, загальне відношення ризиків (ВР) для операції з приводу ГП становило 1,7 (95% ДІ, від 1,6 до 1,7), причому найвищі ризики спостерігалися у жінок, які перенесли вагінальну гістеректомію (ВР 3,8; 95% ДІ, від 3,1 до 4,8). Однак слід зазначити, що про показання та тип гістеректомії не повідомлялося. Тому незрозуміло, якою є точна частка жінок, які перенесли вагінальну гістеректомію у зв'язку з попереднім перенесеним ГП.

За даними інших досліджень з'ясовано, що ризик розвитку апікального пролапсу після вагінальної гістеректомії з приводу ГП у п'ять разів вищий, навіть якщо корекція пролапсу була виконана під час первинної операції [40].

Менопауза. Хоча похилий вік є фактором ризику розвитку ГП, а менопауза є наслідком віку, існує прямий зв'язок між менопаузою та підвищеним ризиком ГП, який не залежить від віку або паритету [41, 42]. Гормональні зміни в менопаузі спричиняють зниження системних концентрацій естрогенів, а також гіпоестрогенне середовище в органах малого тазу сприяє змінам у складі та міцності колагену [43].

Однак, Dietz H. P. (2020), в своєму дослідженні скорочувальної функції м'язів тазового дна при донатції естрогенів у пацієнток менопаузального та постменопаузального віку відзначає, що «недостатність естрогенів не може бути незалежним предиктором скорочувальної здібності м'язів тазового дна» [44].

Лікування генітального пролапсу

Порушення статички тазових органів є основною проблемою здоров'я у жінок: ризик хірургічного втручання з приводу пролапсу оцінюється на рівні 13-15% протягом життя [45]. Відновлення стану тазових органів є частим втручанням у Франції. Зокрема, згідно з Національною базою даних лише у 2018 році було виконано 33 010 процедур [46].

Пролапс є доброякісним станом, і тому вибір лікування базується на симптомах, ступені занепокоєння та спільного з пацієнткою прийняття рішень. Загалом, варіанти лікування жінок з ГП включають спостереження та консервативне лікування, використання пессаріїв та хірургічне втручання.

Спостереження та консервативні заходи. У жінок з безсимптомною формою ГП захворювання діагностується випадково під час гінекологічного обстеження, і, зазвичай, їм рекомендується динамічне спостереження [5].

Спостереження є розумним варіантом лікування, який варто розглянути, особливо якщо описані симптоми не мають значного впливу на якість життя [47]. Від 19% до 48%

випадків пролапсу 1 або 2 стадії спонтанно вирішуються без будь-якого втручання протягом трьох-восьми років [48]. Інше дослідження показало, що при легкому пролапсі (стадія 1), частота регресії цистоцеле, ректоцеле та опущення матки становили 24%, 22% та 48%, однак, частота ремісії при 2 та 3 стадіях ГП становила 9%, 3% та 0% відповідно [49].

Частота прогресування ГП недостатньо вивчена, але дослідження зазвичай повідомляють, що пролапс може залишатися стабільним або поступово погіршуватися. Оскільки деякі пацієнтки занепокоєні швидким прогресування пролапсу, це є важливим питанням для обговорення. У дослідженні 111 жінок, які обрали динамічне спостереження (всі з пролапсом 2 стадії), 66% залишилися під спостереженням протягом 24 місяців, тоді як 34% перейшли до використання песарію або хірургічного втручання [50].

Безсимптомний або малосимптомний ГП, особливо у молодих жінок, можна спокійно спостерігати. Після вагінальних пологів або кесаревого розтину можуть бути деякі прояви ГП при обстеженні, але зазвичай ситуація покращується протягом першого року після пологів [51].

Модифікація способу життя

Докази щодо модифікації способу життя є неоднозначними та існує обмежена кількість досліджень, присвячених конкретним втручанням. [47].

Неофіційні дані підтримують адаптацію способу життя наприклад, підтримання здорової ваги/індексу маси тіла (ІМТ) та припинення куріння [48]. Вважається, що діяльність, під час якої збільшується внутрішньочеревне напруження – наприклад, інтенсивні тренування, перенесення важких предметів, наприклад, на роботі або навіть вдома, чинять тиск на слабке тазове дно і розтягують сполучну тканину, погіршуючи пролапс.

Хірургічні методи лікування

Вагінальна хірургія при матково-вагінальному пролапсі традиційно передбачає гістеректомію, навіть якщо матка анатомічно нормальна, проте багато жінок надають перевагу збереженню матки [52]. Загалом, вагінальна сакрокольпопексія є безпечною, ефективною, має коротший операційний час, меншу крововтрату і швидше відновлення [53].

Хірургічне втручання показане жінкам з симптоматичним ГП, у яких спостерігається погіршення стану або які не досягли успіху при нехірургічному лікуванні.

Операції можна розділити на реконструктивні процедури (які підтримують вагінальний канал) та облітеративні процедури (які закривають вагінальний канал). Реконструктивні процедури можуть бути виконані через піхву та відкритим абдомінальним доступом, кожен з яких має унікальний профіль ризику та переваг. Зрештою, вибір між цими методами базується на задіяних відділах, залежить від ступеня пролапсу, наявності супутніх захворювань, відмінностей та ризику між операціями, а також спільного прийняття рішення з пацієнткою.

Вагінальний підхід (трансвагінальна хірургія з використанням власних тканин)

Трансвагінальний підхід до хірургії ГП може бути використаний для усунення переднього, апікального або заднього пролапсу будь-якої стадії. Конкретна операція адаптована для лікування відповідних відділів які пролабують.

Рандомізоване дослідження показало, що ці процедури мають співставні анатомічні, функціональні та несприятливі результати протягом 5 років спостереження. Для пацієнтів з переднім пролапсом, може бути виконана передня кольпорафія - найпоширеніший хірургічний метод лікування ГП [54].

У цьому випадку епітелій передньої стінки піхви відокремлюється від сполучної тканини і знову з'єднується за допомогою ниток, що розсмоктуються. За наявності заднього пролапсу, виконується задня кольпоперінеорафія. Ця процедура проходить так само, але епітелій задньої стінки піхви відокремлюється від підлеглої сполучної тканини і знову зближується серединною лінією за допомогою швів, що розсмоктуються, а також виконується реконструкція промежини [55].

Загалом, операції з приводу вагінального пролапсу нативно-тканинними методами добре переносяться, володіють доброю довгостроковою ефективністю та низьким ризиком серйозних ускладнень.

Досвід Anand M та співавтор показав 94% позитивного результату без повторного лікування протягом 5 років і 81% протягом 10 років [56]. Подібні показники без повторного лікування (66% із середнім періодом спостереження 6,5 років) були виявлені в ретроспективному популяційному дослідженні [57].

Облітеруюча хірургія (кольпоклеїзіс). Для пацієнок, зацікавлених у трансвагінальній хірургії з приводу прогресуючого пролапсу, які не бажають зберігати вагінальний канал (зазвичай це жінки у віці понад 75 років, які не живуть статтевим життям), може бути виконана облітеративна операція (тобто кольпоклеїзіс). Ця процедура також виконується без використання синтетичних трансплантаційних матеріалів.

Операція передбачає видалення вагінального епітелію та повторне зближення передньої та задньої стінок піхви за допомогою швів. Крім того, пацієнтки повинні бути впевнені, що в майбутньому не захочуть вагінального статевого акту, оскільки операцію слід вважати незворотною. Перевагою цього виду хірургічного втручання є те, що воно має високий відсоток успіху (від 91% до 100%), з меншою кількістю ускладнень і є менш інвазивним ніж інші хірургічні варіанти [58]. Ці особливості роблять його підходящим вибором для пацієнок, які мають високий хірургічний ризик через супутні захворювання і не бажають зберігати вагінальний канал. Слід зазначити, що ця процедура може бути виконана у пацієнок з маткою *in situ* (тобто з кольпоклеїзісом Лефорта) [59] або пацієнткам з попередньою гістеректомією (тобто тотальним кольпоцеле) [60].

Операція зі збереження матки (гістеропексія)

У той час як гістеректомія традиційно виконується при опущенні матки, збереження матки (гістеропексія), хоча все ще становить невелику частку процедур, все частіше вивчається і виконується як потенційний альтернативний підхід.

Це стосується як трансвагінальних процедур, так і сакрокольпопексії, збереження матки можливе у добре відібраних пацієнок, хоча дані про довгостроковий успіх обмежені [61]. Деякі пацієнтки можуть віддати перевагу збереженню матки з різних причин (наприклад, збереження фертильності, переконання, що гістеректомія матиме вплив на сексуальну функцію, або занепокоєння щодо ризиків гістеректомії, серед інших) [62]. Рішення про проведення супутньої гістеректомії є багатограним і приймається після обговорення з кожною окремою пацієнкою, беручи до уваги з урахуванням супутніх захворювань, клінічних симптомів, стану тазового дна та вподобань пацієнтки.

Використання сітчастих протезів

Операція вагінального пролапсу, що використовує лише аутологічні тканини, пов'язана з високим рівнем рецидивів у довгостроковій перспективі, що, ймовірно, обумовлено низькою якістю пересаджених тканин [63, 64]. Крім того, при пролапсі з латеральними дефектами відновлення за допомогою аутологічних тканин є недостатнім.

Через занепокоєння високим рівнем хірургічних невдач були розроблені пристрої для зменшення цього показника. Грунтуючись на успішному використанні сіток для лікування гриж живота, були запропоновані та досліджені вагінальні сітки [65].

Більшість синтетичних сіток, що не розсмоктуються, використовуються в гінекологічній хірургії - це сітки типу I (повністю макропористі і монофіламентні; всі розміри пор більше 75 мкм), оскільки вважається, що це знижує рівень інфікування і дозволяє краще інтегруватися в навколишні тканини, дозволяючи інфільтрацію макрофагів, кровоносних судин, фібробластів і колагену [66].

Внаслідок цього у 1990-х роках в хірургії пролапсу почали застосовувати відновлення за допомогою синтетичної сітки. Зміцнення піхви за допомогою сітки достовірно пов'язане з кращим довгостроковим успіхом [67, 68]. Набори для армування були розроблені для встановлення через один розріз для лікування як цистоцеле, так і гістероцеле. Це передній підхід до сакрокольпопексії за Ріхтером [69], який демонструє перевагу синтетичної сітки, що встановлюється через один передній розріз з двома плечима, прикріпленими до крижово-остистої зв'язки без великого розрізу. Коротко- та середньострокові результати показують відмінні анатомічні результати в 95% випадків, частоту ерозій 2,5% і частоту повторних операцій 7,5% [70,71].

Однак впровадження вагінальних сіток залишається суперечливим. Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) виносило попередження у 2008, 2011 роках [72] і

повторило його у 2019 році [73]. Деякі набори були вилучені з ринку після цього попередження. Однак американське дослідження Wu et al. спрогнозувало різке збільшення кількості пацієнтів, які потребуватимуть операції з приводу генітального пролапсу до 2050 року [6].

До цього видалення для корекції переднього та апікального дефектів переважно використовували вагінальні протези другого покоління, які кріпилися до крижово-куприкової зв'язки з меншою протезною поверхнею, що вводилася через один вагінальний розріз, що є простою, стандартизованою та мінімально інвазивною методикою. Таким чином, мініінвазивність і підочеревинний характер введення вагінальної сітки дозволяє поєднувати відмінну анатомічну корекцію з адекватною хірургічною відтворюваністю, обмежуючи інтраопераційні інциденти [74].

Безпека вказаних протезів вже неодноразово оцінювалася в літературі, зокрема в рандомізованих дослідженнях [75,76], що дозволило в цих умовах проводити амбулаторну хірургію пролапсу за погодженням з різними науковими товариствами [77].

Таким чином, генітальний пролапс є поширеним захворюванням, і з прогресуванням старіння жіночого населення, може мати значний негативний вплив на якість життя пацієнок. Існує цілий ряд консервативних, медикаментозних та хірургічних методів лікування, які слід враховувати при наданні допомоги жінкам які звернулися до лікаря з приводу ГП. Вік і супутні захворювання пацієнок, їх сексуальна активність та фактори ризику рецидиву, в тому числі тяжкість захворювання, слабкість м'язів тазового дна, закрепи та ін, а також побажання пацієнок повинні завжди керувати процесом прийняття рішень. Лікування генітального пролапсу в майбутньому потребує інноваційних заходів для покращення результатів.

Висновки. Пацієнтки з безсимптомним або малосимптомним ГП можуть перебувати під щорічним спостереженням, хоча при прогресії захворювання деякі з них можуть перейти до активного лікування. При одиничному пролапсі переднього/заднього відділів пролапсу матки хірургічним лікуванням першої лінії повинно бути відновлення нативних тканин. Супутня гістеректомія для усунення пролапсу матки може знизити частоту рецидивів, але проковує вищий періопераційний ризик, тому операція повинна бути ретельно обговорена з пацієнткою. Застосування вагінальні сітчастих протезів другого покоління є простою, стандартизованою та мінімально інвазивною методикою, що дозволяє поєднувати відмінну анатомічну корекцію з адекватною хірургічною відтворюваністю, обмежуючи інтраопераційні ускладнення.

Вік і супутні захворювання пацієнок, їх сексуальна активність та фактори ризику рецидиву, в тому числі тяжкість захворювання, слабкість м'язів тазового дна, закрепи та ін, а також побажання пацієнок повинні завжди керувати процесом прийняття рішень.

Лікування генітального пролапсу в майбутньому потребує інноваційних заходів для покращення результатів.

Література:

1. Abhyankar P, Uny I, Semple K, Wane S, Hagen S, Wilkinson J, Guerrero K, Tincello D, Duncan E, Calveley E, Elders A, McClurg D, Maxwell M. Women's experiences of receiving care for pelvic organ prolapse: a qualitative study. *BMC Womens Health*. 2019 Mar 15;19(1):45. doi: 10.1186/s12905-019-0741-2
2. Weintraub AY, Gliner H, Marcus-Braun N. Narrative review of the epidemiology, diagnosis and pathophysiology of pelvic organ prolapse. *Int Braz J Urol*. 2020 Jan-Feb;46(1):5-14. doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2018.0581
3. Wu JM, Vaughan CP, Goode PS, Redden DT, Burgio KL, Richter HE, Markland AD. Prevalence and trends of symptomatic pelvic floor disorders in U.S. women. *Obstet Gynecol*. 2014 Jan;123(1):141-148. doi: 10.1097/AOG.000000000000057
4. Barber MD, Maher C. Epidemiology and outcome assessment of pelvic organ prolapse. *Int Urogynecol J*. 2013 Nov;24(11):1783-90. doi: 10.1007/s00192-013-2169-9
5. Handa VL, Garrett E, Hendrix S, Gold E, Robbins J. Progression and remission of pelvic organ prolapse: a longitudinal study of menopausal women. *Am J Obstet Gynecol*. 2004 Jan;190(1):27-32. doi: 10.1016/j.ajog.2003.07.017

6. Wu JM, Hundley AF, Fulton RG, Myers ER. Forecasting the prevalence of pelvic floor disorders in U.S. Women: 2010 to 2050. *Obstet Gynecol.* 2009 Dec;114(6):1278-1283. doi: 10.1097/AOG.0b013e3181c2ce96
7. Lien KC, Mooney B, DeLancey JO, Ashton-Miller JA. Levator ani muscle stretch induced by simulated vaginal birth. *Obstet Gynecol.* 2004 Jan;103(1):31-40. doi: 10.1097/01.AOG.0000109207.22354.65
8. Swift SE, Tate SB, Nicholas J. Correlation of symptoms with degree of pelvic organ support in a general population of women: what is pelvic organ prolapse? *Am J Obstet Gynecol.* 2003 Aug;189(2):372-7. doi: 10.1067/s0002-9378(03)00698-7
9. Shah AD, Kohli N, Rajan SS, Hoyte L. The age distribution, rates, and types of surgery for pelvic organ prolapse in the USA. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct.* 2008 Mar;19(3):421-8. doi: 10.1007/s00192-007-0457-y
10. Schreiner G, Beltran R, Lockwood G, Takacs EB. A timeline of female stress urinary incontinence: how technology defined theory and advanced treatment. *Neurourol Urodyn.* 2020 Aug;39(6):1862-1867. doi: 10.1002/nau.24407
11. Hendrix SL, Clark A, Nygaard I, Aragaki A, Barnabei V, McTiernan A. Pelvic organ prolapse in the Women's Health Initiative: gravity and gravidity. *Am J Obstet Gynecol.* 2002 Jun;186(6):1160-6. doi: 10.1067/mob.2002.123819
12. Summers A, Winkel LA, Hussain HK, DeLancey JO. The relationship between anterior and apical compartment support. *Am J Obstet Gynecol.* 2006 May;194(5):1438-43. doi: 10.1016/j.ajog.2006.01.057.
13. Aigmueller T, Dungal A, Hinterholzer S, Geiss I, Riss P. An estimation of the frequency of surgery for posthysterectomy vault prolapse. *Int Urogynecol J.* 2010 Mar;21(3):299-302. doi: 10.1007/s00192-009-1033-4
14. Lubner KM, Boero S, Choe JY. The demographics of pelvic floor disorders: current observations and future projections. *Am J Obstet Gynecol.* 2001 Jun;184(7):1496-501. doi: 10.1067/mob.2001.114868
15. Mattsson NK, Karjalainen PK, Tolppanen AM, Heikkinen AM, Sintonen H, Härkki P, Nieminen K, Jalkanen J. Pelvic organ prolapse surgery and quality of life-a nationwide cohort study. *Am J Obstet Gynecol.* 2020 Jun;222(6):588.e1-588.e10. doi: 10.1016/j.ajog.2019.11.1285
16. Smith FJ, Holman CD, Moorin RE, Tsokos N. Lifetime risk of undergoing surgery for pelvic organ prolapse. *Obstet Gynecol.* 2010 Nov;116(5):1096-100. doi: 10.1097/AOG.0b013e3181f73729
17. Bo K, Frawley HC, Haylen BT, Abramov Y, Almeida FG, Berghmans B, Bortolini M, Dumoulin C, Gomes M, McClurg D, Meijlink J, Shelly E, Trabuco E, Walker C, Wells A. An International Urogynecological Association (IUGA)/International Continence Society (ICS) joint report on the terminology for the conservative and nonpharmacological management of female pelvic floor dysfunction. *Int Urogynecol J.* 2017 Feb;28(2):191-213. doi: 10.1007/s00192-016-3123-4. Epub 2016 Dec 5. P
18. Hallock JL, Handa VL. The Epidemiology of Pelvic Floor Disorders and Childbirth: An Update. *Obstet Gynecol Clin North Am.* 2016 Mar;43(1):1-13. doi: 10.1016/j.ogc.2015.10.008
19. Chilaka C, Tooze-Hobson P, Chilaka V. Pelvic floor dysfunction and obesity. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol.* 2023 Aug;90:102389. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2023.102389.
20. de Sam Lazaro S, Nardos R, Caughey AB. Obesity and Pelvic Floor Dysfunction: Battling the Bulge. *Obstet Gynecol Surv.* 2016 Feb;71(2):114-25. doi: 10.1097/OGX.0000000000000274
21. Young N, Atan IK, Rojas RG, Dietz HP. Obesity: how much does it matter for female pelvic organ prolapse? *Int Urogynecol J.* 2018 Aug;29(8):1129-1134. doi: 10.1007/s00192-017-3455-8.
22. Forner LB, Beckman EM, Smith MD. Symptoms of pelvic organ prolapse in women who lift heavy weights for exercise: a cross-sectional survey. *Int Urogynecol J.* 2020 Aug;31(8):1551-1558. doi: 10.1007/s00192-019-04163-w.

23. Brown HW, Hegde A, Huebner M, Neels H, Barnes HC, Marquini GV, Mukhtarova N, Mbwele B, Tailor V, Kocjancic E, Trowbridge E, Hayward L. International urogynecology consultation chapter 1 committee 2: Epidemiology of pelvic organ prolapse: prevalence, incidence, natural history, and service needs. *Int Urogynecol J.* 2022 Feb;33(2):173-187. doi: 10.1007/s00192-021-05018-z
24. Segev Y, Auslender R, Feiner B, Lissak A, Lavie O, Abramov Y. Are women with pelvic organ prolapse at a higher risk of developing hernias? *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct.* 2009 Dec;20(12):1451-3. doi: 10.1007/s00192-009-0968-9
25. Alcalay M, Stav K, Eisenberg VH. Family history associated with pelvic organ prolapse in young women. *Int Urogynecol J.* 2015 Dec;26(12):1773-6. doi: 10.1007/s00192-015-2779-5
26. Veit-Rubin N, Cartwright R, Singh AU, Digesu GA, Fernando R, Khullar V. Association between joint hypermobility and pelvic organ prolapse in women: a systematic review and meta-analysis. *Int Urogynecol J.* 2016 Oct;27(10):1469-78. doi: 10.1007/s00192-015-2896-1
27. Reid RI, You H, Luo K. Site-specific prolapse surgery. I. Reliability and durability of native tissue paravaginal repair. *Int Urogynecol J.* 2011 May;22(5):591-9. doi: 10.1007/s00192-010-1347-2.
28. Kannan K, McConnell A, McLeod M, Rane A. Microscopic alterations of vaginal tissue in women with pelvic organ prolapse. *J Obstet Gynaecol.* 2011;31(3):250-3. doi: 10.3109/01443615.2011.553690
29. de Landsheere L, Blacher S, Munaut C, Nusgens B, Rubod C, Noel A, Foidart JM, Cosson M, Nisolle M. Changes in elastin density in different locations of the vaginal wall in women with pelvic organ prolapse. *Int Urogynecol J.* 2014 Dec;25(12):1673-81. doi: 10.1007/s00192-014-2431-9
30. Allen-Brady K, Chua JWF, Cuffolo R, Koch M, Sorrentino F, Cartwright R. Systematic review and meta-analysis of genetic association studies of pelvic organ prolapse. *Int Urogynecol J.* 2022 Jan;33(1):67-82. doi: 10.1007/s00192-021-04782-2
31. Huber M, Malers E, Tunón K. Pelvic floor dysfunction one year after first childbirth in relation to perineal tear severity. *Sci Rep.* 2021 Jun 15;11(1):12560. doi: 10.1038/s41598-021-91799-8.
32. Sze EH, Sherard GB 3rd, Dolezal JM. Pregnancy, labor, delivery, and pelvic organ prolapse. *Obstet Gynecol.* 2002;100(5 Pt 1):981-6.
33. Khunda A, Shek KL, Dietz HP. Can ballooning of the levator hiatus be determined clinically? *Am J Obstet Gynecol.* 2012;206:246.e1-4.
34. Handa VL, Blomquist JL, Roem J, Muñoz A, Dietz HP. Pelvic Floor Disorders After Obstetric Avulsion of the Levator Ani Muscle. *Female Pelvic Med Reconstr Surg.* 2019 Jan/Feb;25(1):3-7. doi: 10.1097/SPV.0000000000000644
35. Handa VL, Blomquist JL, McDermott KC, Friedman S, Muñoz A. Pelvic floor disorders after vaginal birth: effect of episiotomy, perineal laceration, and operative birth. *Obstet Gynecol.* 2012;119(2 Pt 1):233-9.
36. Leijonhufvud A, Lundholm C, Cnattingius S, Granath F, Andolf E, Altman D. Risks of stress urinary incontinence and pelvic organ prolapse surgery in relation to mode of childbirth. *Am J Obstet Gynecol.* 2011;204:70.
37. Dietz HP, Chavez-Coloma L, Friedman T, Turel F. Pelvic organ prolapse in nulliparae. *Aust N Z J Obstet Gynaecol.* 2022 Jun;62(3):420-425. doi: 10.1111/ajo.13481
38. Berger MB, Ramanah R, Guire KE, DeLancey JO. Is cervical elongation associated with pelvic organ prolapse? *Int Urogynecol J.* 2012;23:1095-103.
39. Altman D, Falconer C, Cnattingius S, Granath F. Pelvic organ prolapse surgery following hysterectomy on benign indications. *Am J Obstet Gynecol.* 2008;198:572.e1-6.
40. Blandon RE, Bharucha AE, Melton LJ 3rd, Schleck CD, Babalola EO, Zinsmeister AR, et al. Incidence of pelvic floor repair after hysterectomy: A population-based cohort study. *Am J Obstet Gynecol.* 2007;197:664.
41. Tinelli A, Malvasi A, Rahimi S, Negro R, Vergara D, Martignago R, et al. Age-related pelvic floor modifications and prolapse risk factors in postmenopausal women. *Menopause.* 2010;17:204-12.

42. Sze EH, Hobbs G. A prospective cohort study of pelvic support changes among nulliparous, multiparous, and preand post-menopausal women. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2012;160:232-5.
43. Jackson SR, Avery NC, Tarlton JF, Eckford SD, Abrams P, Bailey AJ. Changes in metabolism of collagen in genitourinary prolapse. *Lancet.* 1996;347:1658-61
44. Dietz H.P., Socha M., Atan I.K., Subramaniam N. Does estrogen deprivation affect pelvic floor muscle contractility? *Int. Urogynecol. J.* - 2020. -№31(1). -P. 191196
45. Le Normand L, Cosson M, Cour F, Deffieux X, Donon L, Ferry P, Fatton B, Hermieu JF, Marret H, Meurette G, Cortesse A, Wagner L, Fritel X. Clinical Practice Guidelines: Synthesis of the guidelines for the surgical treatment of primary pelvic organ prolapse in women by the AFU, CNGOF, SIFUD-PP, SNFCP, and SCGP. *J Gynecol Obstet Hum Reprod.* 2017 May;46(5):387-391. doi: 10.1016/j.jogoh.2017.05.001
46. Aunier J, Reboul Q, Chauleur C. Evaluation of surgical treatment of genital prolapse using synthetic mesh in an outpatient procedure and patient satisfaction. *J Gynecol Obstet Hum Reprod.* 2022 Mar;51(3):102312. doi: 10.1016/j.jogoh.2022.102312.
47. Abrams P, Andersson KE, Apostolidis A, Birder L, Bliss D, Brubaker L, et al 6th International Consultation on Incontinence. Recommendations of the International Scientific Committee: evaluation and treatment of urinary incontinence, pelvic organ prolapse and faecal incontinence. *Neurourol Urodyn.* 2018 Sep;37(7):2271-2272. doi: 10.1002/nau.23551
48. American College of Obstetricians and Gynecologists and the American Urogynecologic Society; INTERIM UPDATE: This Practice Bulletin is updated as highlighted to reflect the US Food and Drug Administration order to stop the sale of transvaginal synthetic mesh products for the repair of pelvic organ prolapse. *Pelvic Organ Prolapse. Female Pelvic Med Reconstr Surg.* 2019 Nov/Dec;25(6):397-408. doi: 10.1097/SPV.0000000000000794
49. Bradley CS, Zimmerman MB, Qi Y, Nygaard IE. Natural history of pelvic organ prolapse in postmenopausal women. *Obstet Gynecol.* 2007 Apr;109(4):848-54. doi: 10.1097/01.AOG.0000255977
50. Mbaye M, Autumn Edenfield L, Woll A, Swift SE. Factors affecting patient choice for continued observation versus intervention for pelvic organ prolapse. *Int Urogynecol J.* 2021 Feb;32(2):273-278. doi: 10.1007/s00192-020-04466-3
51. Reimers C, Staer-Jensen J, Siafarikas F, Saltyte-Benth J, Bø K, Ellström Engh M. Change in pelvic organ support during pregnancy and the first year postpartum: a longitudinal study. *BJOG.* 2016 Apr;123(5):821-9. doi: 10.1111/1471-0528.13432
52. Mowat A, Maher D, Baessler K, Christmann-Schmid C, Haya N, Maher C. Surgery for women with posterior compartment prolapse. *Cochrane Database Syst Rev.* 2018 Mar 5;3(3):CD012975. doi: 10.1002/14651858.CD012975
53. Barber MD, Brubaker L, Burgio KL, Richter HE, Nygaard I, Weidner AC, et al. Comparison of 2 transvaginal surgical approaches and perioperative behavioral therapy for apical vaginal prolapse: the OPTIMAL randomized trial. *JAMA.* 2014 Mar 12;311(10):1023-34. doi: 10.1001/jama.2014.1719
54. Magowan BA, Owen P and Thomson A. *Clinical obstetrics and gynaecology.* 4th ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2019.
55. Maher CF, Baessler KK, Barber MD, Cheong CE, Consten CJ, Cooper KG, et al. Surgical management of pelvic organ prolapse. *Climacteric.* 2019;22(3):229-235, doi: 10.1080/13697137.2018.1551348
56. Anand M, Weaver AL, Fruth KM, Trabuco EC, Gebhart JB. Symptom Relief and Retreatment After Vaginal, Open, or Robotic Surgery for Apical Vaginal Prolapse. *Female Pelvic Med Reconstr Surg.* 2017 Sep/Oct;23(5):297-309. doi: 10.1097/SPV.0000000000000389
57. Linder BJ, Gershman B, Bews KA, Glasgow AE, Occhino JA. A National Contemporary Analysis of Perioperative Outcomes for Vaginal Vault Prolapse: Minimally Invasive Sacrocolpopexy Versus Nonmesh Vaginal Surgery. *Female Pelvic Med Reconstr Surg.* 2019 Sep/Oct;25(5):342-346. doi: 10.1097/SPV.0000000000000678
58. FitzGerald MP, Richter HE, Siddique S, Thompson P, Zyczynski H; Ann Weber for the Pelvic Floor Disorders Network. Colpocleisis: a review. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct.* 2006 May;17(3):261-71. doi: 10.1007/s00192-005-1339-9

59. Raju R, Occhino JA, Linder BJ. LeFort partial colpocleisis: tips and technique. *Int Urogynecol J*. 2020 Aug;31(8):1697-1699. doi: 10.1007/s00192-019-04194-3
60. Linder BJ, Gebhart JB, Occhino JA. Total colpocleisis: technical considerations. *Int Urogynecol J*. 2016 Nov;27(11):1767-1769. doi: 10.1007/s00192-016-3034-4
61. Nygaard I, Brubaker L, Zyczynski HM, Cundiff G, Richter H, Gantz M, Fine P, Menefee S, Ridgeway B, Visco A, Warren LK, Zhang M, Meikle S. Long-term outcomes following abdominal sacrocolpopexy for pelvic organ prolapse. *JAMA*. 2013 May 15;309(19):2016-24. doi: 10.1001/jama.2013.4919
62. Pelvic Organ Prolapse: ACOG Practice Bulletin, Number 214. *Obstet Gynecol*. 2019 Nov;134(5):e126-e142. doi: 10.1097/AOG.0000000000003519
63. Aubé M, Tu LM. Current trends and future perspectives in pelvic reconstructive surgery. *Womens Health (Lond)*. 2018 Jan-Dec;14:1745506518776498. doi: 10.1177/1745506518776498
64. Winkler HA, Tomeszkó JE, Sand PK. Anterior sacrospinous vaginal vault suspension for prolapse. *Obstet Gynecol*. 2000 Apr;95(4):612-5. doi: 10.1016/s0029-7844(99)00615-8.
65. Holt E. US FDA rules manufacturers to stop selling mesh devices. *Lancet*. 2019 Apr 27;393(10182):1686. doi: 10.1016/S0140-6736(19)30938-9
66. Amid PK. Classification of biomaterials and their related complications in abdominal wall hernia surgery. *Hernia*. 1997;1: 15–21. <https://doi.org/10.1007/BF02426382>
67. Hamid D. Preliminary results for ambulatory surgery for vaginal prolapse. *J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris)*. 2016 Jun;45(6):580-4. doi: 10.1016/j.jgyn.2015.08.004
68. Rambeaud C, Marcelli M, Cravello L, Boubli L, Tourette C, Agostini A. Feasibility of outpatient laparoscopic sacrocolpopexy surgery: A pilot study. *Prog Urol*. 2017 Sep;27(11):569-575. doi: 10.1016/j.purol.2017.05.006.
69. Keller V, Rambeaud C, Binelli C, Gombaudo G, Agostini A, Villefranque V. Feasibility of sacrocolpopexy by outpatient laparoscopic surgery. *J Gynecol Obstet Hum Reprod*. 2017 Dec;46(10):727-730. doi: 10.1016/j.jogoh.2017.10.003
70. Vaginal and laparoscopic hysterectomy as an outpatient procedure: a systematic review
71. Drapier E, De Poncheville L, Dannappel T, Clerc P, Smirnoff A. Day case laparoscopic sacral colpopexy for genital prolapse. *Prog Urol*. 2014 Jan;24(1):51-6. doi: 10.1016/j.purol.2013.07.007
72. Deffieux X, Sentilhes L, Savary D, Letouzey V, Marcelli M, Mares P; CNGOF; Pierre F. Indications of mesh in surgical treatment of pelvic organ prolapse by vaginal route: expert consensus from the French College of Gynecologists and Obstetricians (CNGOF). *J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris)*. 2013 Nov;42(7):628-38. doi: 10.1016/j.jgyn.2013.08.018.
73. US Food & Drug Administration. Urogynecologic surgical mesh implants. <https://www.fda.gov/medical-devices/implants-and-prosthetics/urogynecologic-surgical-mesh-implants>. Accessed October 13, 2021.
74. Doucède G, Giraudet G, Lucot JP, Marcelli F, Cosson M. Ureteral kinking during cystocele correction through UpHold® subvesical mesh: case report. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2016 Aug;203:334-5. doi: 10.1016/j.ejogrb.2016.04.019
75. Fialkow MF, Newton KM, Lentz GM, Weiss NS. Lifetime risk of surgical management for pelvic organ prolapse or urinary incontinence. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct*. 2008 Mar;19(3):437-40. doi: 10.1007/s00192-007-0459-9
76. Gutman R, Maher C. Uterine-preserving POP surgery. *Int Urogynecol J*. 2013 Nov;24(11):1803-13. doi: 10.1007/s00192-013-2171-2.
77. Dos Reis Brandão da Silveira S, Haddad JM, de Jármy-Di Bella ZI, Nastri F, Kawabata MG, da Silva Carramão S, Rodrigues CA, Baracat EC, Auge AP. Multicenter, randomized trial comparing native vaginal tissue repair and synthetic mesh repair for genital prolapse surgical treatment. *Int Urogynecol J*. 2015 Mar;26(3):335-42. doi: 10.1007/s00192-014-2501-z

Внесок авторів / authors' contribution:

1. Фінансування /Funding Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

2.. Заява про доступність даних / DataAvailabilityStatement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у автора.

3. Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 24.07.2023 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 546.28:613.31

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10053239>

В. В. Бабієнко, А. В. Мокієнко¹

ДОСЛІДЖЕННЯ БІОДОСТУПНОСТІ МАГНІЮ ПРИ СПОЖИВАННІ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ

Одеський національний медичний університет

¹Національний університет «Острозька академія»

Authors information

Бабієнко В.В. <https://orcid.org/0000-0002-4597-9908>

Мокієнко А.В. <https://orcid.org/0000-0002-4491-001X>

Summary. Babienko V. V., Mokienko¹ A. V. **STUDY OF MAGNESIUM BIOAVAILABILITY WHEN CONSUMING MINERAL WATER** *Odessa National Medical University* ¹*National University «Ostroh Academy»*; e-mail mokienkoav56@gmail.com
Magnesium consumption in many industrialized countries is below the recommended daily allowance. Magnesium-rich mineral water can help meet magnesium needs by providing significant amounts of natural, bioavailable magnesium. Goal. Analysis of literature data on the bioavailability of magnesium when consuming magnesium-containing mineral waters. Materials and methods. Bibliometric, analytical. The results. Water with 60 mg/l of magnesium has been found to provide 30 to 102% of the recommended dietary allowance, depending on the person's age. Studies of the bioavailability of magnesium from mineral water with a high magnesium content (> 100 mg/l) in healthy subjects were conducted, and the effect of simultaneous food consumption was also evaluated. Stable magnesium isotopes (25Mg, 26Mg and 28Mg) were administered orally with mineral water taken with or without food. Absorption of magnesium was determined by monitoring feces, and retention - by excretion of its isotopes with urine. The following is established. The average value ($M \pm m$) of magnesium absorption from mineral water ranged from $45.7 \pm 4.6\%$, according to some data, to $59.1 \pm 13.6\%$, according to others. When mineral water was consumed with a light breakfast, the absorption and retention of magnesium was significantly higher than after consumption of mineral water alone. The possible mechanisms of absorption of magnesium from the intestines are considered. The impact of various magnesium-rich mineral waters on its general absorption in the intestine and excretion of magnesium with urine was evaluated. Mineral waters significantly increased the "net" (ie, ionic) intestinal absorption of Mg by more than 30%. Various researchers agree that regular consumption